

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЯШИЛ КУН ТАРТИБИГА ЎТИШ – ЎЗБЕКИСТОН ТАШҚИ СИЁСАТИДА УСТУВОР МАСАЛА СИФАТИДА

Назирова Мухтор Махмудович,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси
Халқаро муносабатлар кафедраси доценти,
сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори
DOI: 10.5281/zenodo.15012372

Аннотация

Мазкур мақолада иқлим ўзгариши муаммоларининг глобал аҳамияти, хусусан Марказий Осиё минтақасига таъсири кўриб чиқилган. Мақолада асосий эътибор минтақамиздаги долзарб иқлим муаммолари оқибатларини бартараф этиш ва яшил кун тартибига ўтиш борасида Ўзбекистоннинг ташқи сиёсий фаолияти таҳлил қилинган.

***Калит сўзлар:** иқлим ўзгариши, БМТ, Киото протоколи, Париж келишуви, Марказий Осиё, COP29, Оролни қутқариш халқаро жамғармаси, сув тақчиллиги*

Иқлим ўзгариши – бу сайёрамизнинг иссиқроқ ва беқарор бўлиб бораётган жараёни. Бунинг салбий оқибатларидан Марказий Осиё давлатлари ҳам холи эмас. 2024 йилнинг 12 ноябрь куни Боку шаҳрида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича 29-чи глобал конференцияси (COP29) доирасидаги саммитда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев нутқ сўзлаб, мазкур масалада тўхталиб ўтди ва бу борада самарали ва конструктив ҳамкорлик йўналишларини таклиф этди.

Маълумки, Ўзбекистон раҳбарининг дунё ҳамжамияти фаолларининг эътиборини мазкур масалага чорлови бундан аввал 2023 йилнинг 19 сентябрь

куни Нью-Йорк шаҳрида БМТ Бош Ассамблеясининг 78-сессияси доирасидаги нутқида янграган эди. [1]

Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, иқлим ўзгаришлари бугунги кунда асосий глобал таҳдидга айланиб, геосиёсий кескинликнинг кучайишига бевосита таъсир кўрсатмоқда. [2]

Сир эмаски, дунёда кескин экологик вазият кузатилмоқда, сайёрамиз миқёсида учта инқироз, яъни иқлим ўзгариши, биохилма-хиллик йўқолиши ва атроф-муҳит ифлосланиши кучайиб бормоқда.

Иқлим ўзгариши давримизнинг асосий муаммоси бўлиб, унинг ечими тарихнинг бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин. Иқлим ўзгаришининг салбий оқибатларини тўхтатиш учун ҳали вақт мавжуд, аммо у халқаро ҳамжамиятдан мисли кўрилмаган саъй-ҳаракатларни талаб қилади.

Бугунги кунда барча мамлакатлар глобал исиш таъсирида қолмоқда.

Бироқ, унинг оқибатлари номутаносиб равишда камбағал ва заиф қатламлар ҳиссасига тўғри келмоқда ҳамда муаммо учун энг кам жавобгар бўлган мамлакатлар кўпроқ таъсир остида қолмоқда.

Дунё аллақачон тезкор ва муқаррар глобал исишнинг таъсирини бошдан кечирмоқда. Маржон қояларининг нобуд бўлиши, денгиз сатҳининг кўтарилиши, Арктика музликларининг эриши, биологик хилма-хилликнинг камайиши, ҳосилдорликнинг пасайиши, аномал иссиқликнинг кучайиши ва кучли ёғингарчилик шулар жумласидандир.

Соҳа мутахассисларининг фикрича, кам углеродли, барқарор ривожланишга ўтиш анъанавий ривожланиш йўллари билан солиштирганда 2030 йилга келиб 26 триллион АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри иқтисодий фойда келтириши мумкин.

Маълумотлар кўрсатадики, агар ҳозир ҳаракат қилинса, 12 йил ичида углерод чиқиндиларини камайтириш ва глобал исишни Цельсий бўйича 1,5 даражагача чеклаш мумкин. [3]

Аммо дунёда яшил кун тартибига ўтиш борасида ҳозиргидек суст мувофиқлаштирилган ва геосиёсий манфаатларга таъсиридаги саъй-ҳаракатлар давом этса, бу олдиндан айтиб бўлмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин.

Ҳуқуқий асослар етарлими?

1992 йилда қабул қилинган **Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича ҳадли конвенцияси** иқлим ўзгаришига қарши кураш йўлидаги биринчи қадамни белгилаб берди. Ҳозирги вақтда 197 давлат ушбу ҳужжатни ратификация қилган ва унинг иштирокчилари ҳисобланади. Конвенциянинг асосий мақсади “иқлим тизимига хавfli антропоген таъсир”нинг олдини олишдир.

Киото протоколи. 1995 йилда мамлакатлар иқлим ўзгаришига қарши глобал жавоб чораларини кучайтириш бўйича музокараларни бошладилар. Икки йил ўтгач, Киото протоколи қабул қилинди. Ушбу ҳужжат ривожланган мамлакатлар – Протокол иштирокчиларига иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш мажбуриятини юклади. Биринчи мажбурият муддати 2008 йилда бошланиб, 2012 йилда тугади. Иккинчи давр 2013 йил 1 январда бошланди ва 2020 йилда якунланди. Киото протоколида 192 та давлат иштирок этди.

Париж келишуви. БМТнинг Иқлим ўзгариши бўйича ҳадли конвенцияси иштирокчилари конференциясининг 21-сессиясида иқлим ўзгаришига қарши курашиш ва барқарор паст углеродли ривожланишга эришиш учун зарур бўлган ҳаракатларни фаоллаштириш бўйича Париж келишувига эришилди. Мазкур ҳужжат тарихда илк бор барча халқларни иқлим ўзгаришига қарши курашиш ва унинг оқибатларини юмшатиш бўйича қатъий чоралар кўриш ва ривожланаётган мамлакатларга ёрдам бериш учун бирлаштирди. Париж келишувининг асосий мақсади – бу асримизда глобал ҳароратнинг ўсишини 2°C даражасида ушлаб туриш учун иқлим ўзгаришига қарши кураш бўйича глобал ҳаракатни кучайтириш ва ҳатто бу кўрсаткични 1,5°C гача камайтиришга ҳаракат қилишдир.

Париж келишуви БМТнинг Нью-Йоркдаги штаб-квартирасида 2016 йил 22 апрелида, Халқаро она Ер кунида 175 давлат раҳбарлари томонидан имзоланган. Бу бир вақтнинг ўзида халқаро шартнома имзолаган давлатлар сони бўйича рекорд кўрсаткичдир.

2021 йилда Глазго шаҳрида ўтган БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича конференциясида глобал чиқиндиларнинг учдан бир қисми ҳиссасига тўғри келадиган “Катта Еттилик” (G7) ва Европа Иттифоқи давлатлари биргаликда глобал исишни 1,5°C чегарасидан паст даражада ушлаб туриш мажбуриятини олди. Йигирматалик гуруҳининг (G20) қолган мамлакатлари, шу жумладан БРИКС мамлакатлари (Бразилия, Россия, Ҳиндистон, Хитой ва Жанубий Африка) ҳиссаси глобал иссиқхона газлари чиқиндиларининг деярли ярмини ташкил қилади. 2022 йилда Қоҳирада (COP27), 2023 йилда Абу-Дабида (COP28) бўлиб ўтган иқлим конференцияларида муҳокамалар давом этган бўлса-да, БРИКС давлатлари ханузгача Париж келишувига мувофиқ иқлим исишини 1,5°C - 2,0°C гача чеклаш мажбуриятини олмаган.

Айни жараёнда Ўзбекистоннинг “яшил” иқтисодиётга ўтиш ва углерод нейтраллигига эришиш борасида ўз ёндашувлари мавжуд. Абу-Дабида ўтган COP28 саммитида давлатимиз раҳбари глобал миқёсда кам углеродли иқтисодиётга ўтиш адолатли, шаффоф ва инклюзив бўлиши, бунда ривожланаётган давлатларнинг манфаатлари албатта инобатга олиниши зарурлигини таъкидлаган эди. [4]

Президент Ш.Мирзиёев Боку шаҳрида ўтган COP29 саммитидаги нутқида қайд этилганидек, бу борада Ўзбекистонда углерод нейтраллигига эришиш бўйича кенг миқёсдаги ислохотлар олиб борилмоқда. 2030 йилгача ҳавога иссиқхона гази чиқаришни учдан бир қисмга камайтириш режалаштирилган. Бу мажбуриятлар 2050 йилга қадар янада кенгайтирилади, “яшил” энергетика улуши 40 фоизга етади. [2]

Табийий офатлар ва уларнинг оқибатлари

Жаҳон Метеорология Ташкилоти (ЖМТ)нинг сўнгги ҳисоботи олимлар 50 йил олдин билдирган хавотирларини тасдиқлайди: иссиқхона газлари, айниқса, қазиб олинган углевод чикиндилари Ернинг меъёрий иқлимни зарарли тарзда ўзгартиради. Бу салбий тенденция ХХI асрнинг иккинчи ярмида ҳам давом этиши мумкин. Атмосферада бир мунча вақт сақланиб қоладиган асосий буғланувчи газ – карбонат ангидриднинг юқори миқдори туфайли денгиз сатҳи кўтарилиши ва музликлар эриши узок давом этиши кутилмоқда.

ЖМТнинг фавқулдда об-ҳаво, иқлим ва сув ҳодисаларидан ўлим ва иқтисодий йўқотишлар атласига кўра, сўнгги 50 йил ичида об-ҳаво билан боғлиқ офатлар иқтисодий асоратлари кескин ошган. Кариб ҳавзасида кузатилганидек, битта довул мамлакатнинг йиллик ялпи ички маҳсулотини 800 фоизга қисқартириши мумкин. Африкада қурғоқчилик ва тошқинлар туфайли ЯИМни 20 фоизгача пасайтирган. [6]

Иқлим ўзгариши ва табиий офатларнинг кўплаб оқибатлари сув тошқинлари, бўронлар, қурғоқчилик, музликлар эриши ва денгиз сатҳи кўтарилиши туфайли қирғоқ чучук сув ресурсларининг шўрланиши каби сув билан боғлиқ ҳодисаларда акс этди. Охириги 20 йил ичида 2 миллиард одам йирик вайрон қилувчи сув тошқинлари, 1,5 миллиард киши қурғоқчилик ва 700 миллион киши ҳалокатли тропик бўронлардан азият чекди. Ҳатто, Бельгия, Хитой, Германия, Испания, Ҳиндистон каби давлатларда минглаб одамлар ўлимига сабаб бўлди. Кучли қурғоқчилик ва ўрмон ёнғинлари бугунги кунда Бразилия, Канада, Россия ва АҚШга таъсир кўрсатмоқда.

Сўнгги 20 йил ичида музликларнинг эриши кескин ошди. Антарктида ва Гренландиядаги бу ҳолат яқин асрларда денгиз сатҳининг бир неча метрга кўтарилишига олиб келиш мумкин. Алп, Анд, Ҳимолой ва Рокки тоғларида эриётган музликлар дунёнинг турли бурчакларидаги кўплаб йирик дарёлардан тоза сув таъминоти тўхташи таҳдидини юзага чиқармоқда.

Таҳлиллар кўрсатдики, иқлим ўзгаришини юмшатиш, айниқса қазиб олинадиган ёнилғи сарфини камайтириш ва ўрмон кесишни тўхтатиш инсоният ва биосферанинг узоқ муддатли фаровонлигини таъминлаш учун жуда муҳим.

Тўғри, иқлим ўзгаришининг энг салбий эҳтимоли олдини олиш учун муайян ижобий қадамлар ҳам кўйиляпти. Ҳаётимизга қуёш ва шамол энергияси, иссиқлик насоси, электр ва биоёқилғи билан ишлайдиган транспорт воситалари ва тўйимли озиқ-овқат каби янги юмшатиш технологиялари кириб келди. 32 давлат сўнгги 15 йил ичида чиқиндини муваффақиятли камайтиришга эришди ва бу юртлар иқтисодиёти ўсишда давом этапти.

Марказий Осиё иқлим ўзгаришлари олдида энг заиф минтақалардан бирига айланмоқда.

Президентимиз COP29 саммитидаги нутқида таъкидлаганидек, иқлим ўзгаришларининг оқибатини Марказий Осиёда чуқур ҳис қилмоқда. Бу айниқса, аҳоли турмуш сифатини ошириш ва миллий тараққиёт стратегияларини рўёбга чиқаришда янги тўсиққа айланмоқда.

Ўзбекистоннинг бу борадаги хавотири Орол фожиаси оқибатини бартараф этиш йўлида кўриляётган чоралар, Марказий Осиёда иқлим ўзгариши салбий таъсири ва сув билан таъминланганлик даражаси камайиши билан боғлиқ маълумотларда намоён бўлади.

Марказий Осиё шундай ҳудудки, минтақадаги экология муаммолари умумий ва айна пайт айримлари умумбашарий даражада долзарб. Минтақадаги ҳеч бир давлат бу муаммоларни мустақил ҳал қила олмаслиги саъй-ҳаракатларни самарали бирлаштириш заруратини оширади. [7]

Орол муаммоси глобал характерга эга бўлиб, ҳали замонавий цивилизациялар тарихида мавжуд денгизни бутунлай қуриб тугаб кетиши ҳолати учрамаган. Афсуски, бугунги кунда Орол денгизида ана шу жараён давом этмоқда. Бир пайтлар ҳавзасининг катталиги жиҳатидан Каспий денгизи, Америкадаги Юқорикўл ва Африкадаги Виктория кўлидан кейин

тўртинчи ўринда турган Орол денгизи ўтган асрда она табиатга бўлган эътиборсиз муносабатларга яққол мисол бўлади.

Яқин йилларда Оролбўйи экотизими таназзули янада кучайишининг олдини олиш ва ижтимоий вазиятни яхшилаш бўйича кенг кўламли ташқи сиёсий фаоллик кўрсатилмоқда. Натижада, БМТ Бош Ассамблеясининг 2021 йил 18 майда “Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудуди деб эълон қилиш тўғрисида”ги резолюцияси қабул қилиниши улкан ҳодиса бўлди. Шу ҳужжат асосида юртимизда тегишли миллий чора-тадбирлар дастури амалга оширилмоқда.

Сўнгги бир неча йил давомида Орол денгизининг қуриган тубида 1,7 миллион гектар ўрмонзорлар яратилди. Яқин икки йилда яна 400 минг гектар яшил ҳудудлар барпо этиш режалаштирилмоқда. Орол фожиаси оқибатларини юмшатиш, шунингдек, Оролбўйида биохилма-хилликни сақлаш учун 3,5 миллион гектардан ортиқ майдонда табиат парклари, кўриқхоналар ва давлат ҳимоя ҳудудлари яратилди. Расмий маълумотлар кўра, бугунги кунда Оролбўйи минтақасида кўриқланадиган ҳудудларнинг умумий майдони 4,6 миллион гектарни ташкил қилади.

Трансчегаравий сув ресурслари масалаларида ягона ёндашувлар ишлаб чиқиш зарурлигини қайд этиб, COP29 саммитидаги нутқида Президент Шавкат Мирзиёев БМТ шафелигида *“Дарё экотизимларининг бутунлиги ва экологик хавфсизлигини таъминлаш соҳасида мажбуриятлар тўғрисида”ги Декларацияни ишлаб чиқиш* ташаббусини илгари сурди.

Марказий Осиёдаги бешта давлатда сув чекланган ресурсга айланмоқда. Масалан, минтақамизнинг юқори оқимдаги гидроэнергетика ва қуйи оқимдаги қишлоқ хўжалиги эҳтиёжи туфайли чекланган ресурсларни адолатли тақсимлаш жуда долзарб. Сув учун рақобат қуйи ва юқори оқимда жойлашган қўшни давлатлар ўртасида кескинлик манбаига айланиши эҳтимоли мавжуд. Бинобарин, Ўзбекистон раҳбариятининг сув билан боғлиқ

минтақавий муаммоларни ҳал қилишга конструктив ёндашуви боис, бу борадаги муносабатлар охирги пайт ижобий томонга кескин бурилди.

Дарҳақиқат, Марказий Осиёда сув тақчиллиги муаммоси ўткир ва муқаррар тус олди. Глобал иқлим ўзгаришлари оқибатида музликлар эриши, табиий офатлар, шунингдек, шиддатли демографик ўсиш, урбанизация жараёнлари ва саноатлашув натижасида юзага келаётган техноген омиллар каби янги хавф ва таҳдидлар туфайли **минтақада сув ва экология билан боғлиқ вазият ёмонлашиб бормоқда.**

Президент Шавкат Мирзиёев БМТ Бош ассамблеянинг 78-сессиясида таъкидлаганидек, *“кейинги 30 йилда минтақамизда ҳаво ҳарорати бир ярим градусга кўтарилди. Бу – дунёдаги ўртача иситидан икки карра кўндир. Оқибатда музликлар умумий майдонининг қарийб учдан бир қисми йўқолиб кетди. Ушбу тенденция сақланиб қолса, яқин йигирма йилда минтақамиздаги иккита йирик дарё – Амударё ва Сирдарё оқими 15 фоизга қисқариши мумкин. Жон бошига сув билан таъминланиш даражаси 25 фоизга, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги эса 40 фоизга камайиши кутилмоқда.”* [1]

Экспертларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Марказий Осиёнинг айрим худудларида 2040 йилга бориб сув ресурсларига бўлган эҳтиёж уч баробар ошади. Вақт ўтиши билан иқтисодий зарар ялпи минтақавий маҳсулотнинг 11 фоизига етиши мумкин.

БМТ маълумотига кўра, ҳозирнинг ўзидаёқ минтақа давлатлари сув ресурслари тақчиллиги ва ундан самарасиз фойдаланиш оқибатида йилига 2 миллиард долларгача маблағ йўқотмоқда.

2023 йил 19 декабрь куни БМТ Бош Ассамблеяси томонидан Ўзбекистон раҳбарияти ташаббуси билан ишлаб чиқилган **“Марказий Осиё глобал иқлим таҳдидлари қаршисида: барқарор ривожланиш ва фаровонлик йўлида минтақавий бирдамликни мустаҳкамлаш”** номли

резолуцияни бир овоздан қабул қилиши бу борадаги саъй-ҳаракатларни халқаро даражадаги эътирофи, деб аташ мумкин.

Ҳужжатда мамлакатимизнинг қатор ташаббуслари, жумладан, “Марказий Осиё учун “яшил” кун тартиби” ва унинг минтақада барқарор ривожланишдаги алоҳида роли қайд этилган. Бу борада миллий иқтисодиётнинг асосий тармоқларини иқлим ўзгаришларига мослаштириш, углерод нейтраллигига эришиш ва “яшил” энергетика улушини кескин ошириш стратегик вазифа бўлиб қолади.

Ўзбекистонда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича катта миқёсдаги чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Охириги 7 йил мобайнида мамлакатимизда суғориладиган ерларнинг тўртдан бир қисмини ташкил этадиган 1 миллион гектардан ортиқ майдонда сувни тежайдиган технологиялар жорий этилди. Ўзбекистон тараққиёт стратегияси доирасида сувни тежаш бўйича миллий дастурни ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.

Хулоса ўрнида

Марказий Осиё бошқа минтақалар қаторида иқлим ўзгаришининг салбий оқибатларини бошдан кечирмоқда.

Биринчидан, ҳарорат тобора исиб бормоқда, бу эса сув захираларини камайтириб, тупроқ сифатини ёмонлаштирмоқда. Табиийки, бу ҳолат минтақа давлатлари учун муҳим тармоқ бўлган қишлоқ хўжалигига зарар келтирмоқда.

Иккинчидан, қурғоқчилик, музликларнинг интенсив эриши ва сув тошқинлари каби табиий офатларнинг частотаси ошаётганини кузатиш мумкин. Иқлим муаммолари инфратузилмага зарар етиши, аҳоли яшаш шароити ёмонлашувига ва яқунда барқарор тараққиёт мақсадларига эришишда тўсиқ бўлиши мумкин.

Шу боис, Марказий Осиёда иқлим ўзгариши оқибатларини бартараф этиш йўлида янги шароитларга мослашиш чораларини кўриш зарур бўлади. Яқин келажакда аҳоли демографияси минтақанинг чекланган сув ресурсларига

босим ўтказиши муқаррар. Шу маънода Марказий Осиёда сув ресурслари, энергетика, экология ва иқтисодиёт соҳаларида комплекс ёндашувга асосланган самарали ҳамкорлик платформаси мудом зарур бўлиб қолаверади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги нутқи. 20.09.2023. <https://president.uz/uz/lists/view/6677>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференцияси (COP29)даги нутқи. 12.11.2024. <https://president.uz/uz/lists/view/7690>
3. Борьба с изменением климата. <https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/climate.shtml>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференцияси (COP28)даги нутқи. 01.12.2023. <https://president.uz/uz/lists/view/6897>
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Оролни қутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи. 15.09.2023. <https://president.uz/uz/lists/view/6662>
6. Петтери Таалас. Изменение климата, стихийные бедствия и смягчение их последствий. 22.03.2022. <https://www.un.org/ru/173142>
7. Сирожов О., Назиров М. Марказий Осиё давлатлари ҳамкорлигининг истиқболлари ва имкониятлари. – Тошкент: ЎзХИА, 2021. – Б. 142.
8. Water in Central Asia: An increasingly scarce resource. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI%282018%29625181

9. Water Resources in Central Asia: Challenges and Prospects. March 18, 2023. <https://www.undp.org/kyrgyzstan/speeches/water-resources-central-asia-challenges-and-prospects>

10. Парламент ва ҳукумат фаолиятида янгича ишлаш, халққа садоқат билан хизмат қилиш даври. 20.11.2024. <https://president.uz/uz/lists/view/5687>

11. COP29: Ўзбекистоннинг амалий ташаббуслари халқаро миқёсда эътироф этилмоқда. 13.11.2024. https://uza.uz/uz/posts/cop29-ozbekistonning-amaliy-tashabbuslari-xalqaro-miqyosda-etirof-etilmoqda_656752

12. Nazirov, M., & Qolqanov, N. (2024, May). The Optimized Algorithm Creation for the Whole HE System. In *2024 4th International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)* (pp. 1588-1592). IEEE.